

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

2-SHO‘BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH"

ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА

ДК 504.05: 504.064

Пиров Мустахим Саидович

Ведущий сотрудник ООО Стройсервис (г.Москва)

E-mail: mustakim_pirov@mail.ru

Адрес организации: г. Москва, Лавров пер. д.6 с.1

Аннотация. Возникновение экологических проблем на горно-котловинном рельефе городов связано с естественным развитием городов, где отсутствует оптимальный режим аэраций. Устранение вредного воздействия на окружающую среду от стационарных источников и источника тепла может улучшить здоровье жизни людей города. С точки зрения безопасности и комфорта человека при зонировании (проектирование) территории города на горно-котловинном рельефе необходимо принимать в расчет тепловой комфорт на открытом воздухе, оценивая влияние температуры, влажности, ветра и солнечной радиации. Применение методов CFD моделирования позволило выявить коэффициент переноса потока холодного ветра с учетом естественной и вынужденной конвекции. Создание благоприятных условий для аэрации позволит очистить воздух от стационарных и передвижных источников, загрязняющие городское пространство. В жарко-сухих условиях наиболее эффективной мерой снижения температуры городской среды является увеличение количества зелени и использования строительных материалов с низкими тепловыми излучениями.

Ключевые слова: экологическое равновесие, горно-котловинные города, микроклимат, штилевые условия, аэродинамика и поток холодного ветра.

1. Введение

Горно-котловинные города в летнее жаркое время в основном страдают от отсутствия ветрового комфорта (штиль). Суровые природные условия, (жаркий-сухой) усугубляют степень аэрационного режима. По причине географического положения в таких районах аккумулируется большое количества тепла. Отсутствие оптимальной аэрации затрудняет естественное охлаждение и препятствует притоку свежего воздуха в город.

Однако с ростом городского населения проблемы повышения качества окружающей среды городов на горно-котловинном рельефе становятся актуальными. Так как в таких городах из-за исчерпания фонда земельных участков пригодных для застройки, идет массовая плотная застройка высотной этажности (17 – 50 этажей) [1].

Объектом для исследования была

выбрана территория города – Душанбе. Город Душанбе расположен в горно-котловиной местности Гиссарской долины. Географические координаты объекта: 38.5357500° северной широты (E: 480743.14581399) и 68.7790500° восточной долготы (N: 4265283.446696).

В состав города входят 4 административных района: **Исмаили самани** – площадью 25 км² является историческим центром города, где в основном идет массовая реновация малоэтажной средней этажной застройки (2015- 2022г.) на замену их идет новая застройка (12 -30 этажей). **Сино** – самый большой район города площадью 43,8 км² с населением 326 100 человек. Основная масса застройки данного района — это панельные дома 5 -16 этажей. **Фирдавси** – по территориям которой проходят две основные водные артерии города (река

Душанбинка и Каферниган) имеет площадь 29,1 км². Большая часть застройки данного района — это малоэтажное строение (2 - этажа) с населением 209 000 человек. **Шохмансур** – район аэропорта разделяется на две части это горные территории, где застройка идет малоэтажная (2 – этажа) и равнинные территории, где застройка многоэтажная (4 – 20 этажей). Площадь составляет 27,9 км² с населением 162 000 человек.

Микроклимат города можно описать как жаркий с штилевыми условиями. Где в летний период температура воздуха достигает 36 - 45⁰ С, а вертикальные и горизонтальные (бетонные и асфальтные) поверхности при прогреве достигают 60 -70⁰ С. Геометрические параметры котловины города глубина Н – 150 - 250 м., ширина В – 18 км., и длина L – 15 км, характеризует слабый ветер с застоем воздуха (0,5 – 2 м/с) (рис.1) [2, 7].

На сегодняшний день на фоне климатического кризиса и случаи высотной застройки зелёные насаждения в городской среде перестали работать – то есть не поглощают скапливающиеся в атмосфере выбросы углерода. Повышение уровня загрязнения воздуха от стационарных и передвижных источников могут повысить уровень заболеваемости населения.

Экологическое равновесие горно-котловинных городов в большой степени зависит от типа застройки, благоустройства горных вершин, водных объектов, температурного и ветрового режима. Наличие температурной инверсии (изолинии) над источником загрязнения в жарких и горных городах усугубляет передвижение свежего воздуха [4].

В общем случае расположение города в межгорной котловине является результатом отсутствия циркуляции воздуха, где преобладает безветрие. Барьеры рельефа склонов ослабляют скорость ветра, где часто возникает застой воздуха. Одной из причин того, что города в горно-котловиной местности входят в список самых загрязненных городов в мире, является – слабая скорость ветра.

Создание естественного потока ветра на окружающую среду может решить одну из

экологических проблем - комфортности жизни людей. Естественный воздухообмен городов на горно-котловинном рельефе определяется по его геометрическим параметрам. Не мало важную роль играет температурный режим местности, под влиянием которого в дневное время развивается движение воздуха [5].

Целью работы – является улучшение ветрового комфорта для регулирования микроклимата и борьбы с летней жарой.

Для городов средней Азии необходимы рекомендации по экологическому равновесию в условиях горно-котловинного рельефа, так как большую территорию занимают горы. Наличие комплексной стратегии является наиболее эффективной мерой по снижению температуры и устранению антропогенных выбросов в атмосферу. Основной задачей является изучить фактическое влияние горно-котловинного рельефа на реальную скорость приземного ветра в городском масштабе.

2. Материалы и методы

Для мониторинга и изучения ветрового режима территории города Душанбе использованы материалы спутниковой съемки, градостроительные и географические карты, а также анализированы литературные и нормативные данные. Также поставлена задача провести натурные наблюдения и сделать расчет с помощью программного комплекса - Fluent Fluid Flow от ANSYS 19.3.

В настоящее время безграничная возможность программы ANSYS 19.3 используется в различных направлениях. Особую актуальность берет расчет ветрового режима горно-котловиной местности с учетом его топографической особенности. Для моделирования естественной вентиляции городского пространства в расчет была включена характеристика термических сил и скорость ветра местности.

В целях решения поставленных задач были использованы данные о радиационном и ветровом режиме ориентированных склоновых поверхностей. Данные натурных наблюдений и спутниковых программ

создали основу для оценки радиационного и ветрового режима (таб.1).

Данные натуральных наблюдений на территории г. Душанбе

Улица	Темп. режим		Влаж.режим		Ветровой Режим	Поверх. асфальт	Высота над.у.м.	Ситуационное положение
	Отк.	Тень	Отк.	Тень				
Прос. Рудаки 172/2	39.6 ⁰ С	30.1 ⁰ С	10 %	21%	0,2 - 2,2 м/с	51,2	800	
Прос. Хофиза шерози	29.2 ⁰ С	24.5 ⁰ С	33 %	42 %	1,8 - 5,5 м/с	42,9	750	

Проведённое нами натурное наблюдение на территории города Душанбе позволяет обрабатывать полученные данные методом математической статистики:

Среднее арифметическое наблюдаемые значений признака

$$X = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad (1)$$

где n – число наблюдений
 $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ – результаты экспериментов.

Далее выводится среднее значение полученных данных. Таким образом, имея данные о натуральных наблюдениях, и результатов программного комплекса -

Fluent Fluid Flow от ANSYS 19.3 [2,8,9] можно найти разницу значений.

Геометрию горно-котловинного города принята описывать так:

$$P = \frac{H}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad (2)$$

где H - глубина котловин, м;
 L_1 , / и L_2 — соответственно длина и ширина горной котловины в плане, м.

В ходе изучения ветрового режима долины г. Душанбе было выявлено, что размещение вентиляционного коридора с подветренной стороны обеспечивает воздушный поток в замкнутых зонах котловины города (рис.1,5) [5].

Ветровой поток - I - IV террасы

Рис. 1. Комбинированная схема проветривания долины (г. Душанбе) (иллюстрация автора).

Граница исследования большая, создание такой модели очень

затруднительная работа, поэтому было принято решение провести моделирование на улице Садриддин Айни 64, где идет примыкание равнины к подветренному борту (рис. 2).

Рис. 2. Территория исследования (г. Душанбе) (иллюстрация автора).

Модель состоит из окружающей среды и 9 – 5 этажной застройки высотой 45 - 15 метров. Размещённое расстояние между

ними 15 - 25 метров, а угол уклона горы составляет 10 - 25 градусов. Во всех случаях застройка располагалась в центре домена. Топографические характеристики исследуемой территории описывается как

равнина, депрессия, гребень и долина-котловина [10,6].

Модель производится для получения наилучшего результата в предсказании турбулентной кинетической энергии. Для определения величины кинетической энергии турбулентности k можно воспользоваться управляющим уравнением:

$$v_x = v_{x,free} \left(\frac{y}{\delta}\right)^a \quad (3)$$

Кинетическая энергия турбулентности определяется следующим образом:

$$k = \frac{u^*}{\sqrt{ou}} \quad (4)$$

в то время как:

$$u^* = \frac{kv}{\ln\left[\frac{H+z_0}{z_0}\right]} \quad (5)$$

Скорость диссипации определяется по формуле:

когда,

k = постоянная Кармана (0,4)

v_x = средняя скорость

z_0 = длина шероховатости (0,035)

H = Высота здания

$c\mu = 0,085$

Форму горной котловины можно описать как соотношение H/V где H — высота, а V — ширина территории. Жару коэффициента переноса H можно рассчитывать с учетом двух вкладов естественной конвекции (h_{nc}) и «вынужденной» конвекции (h_{fc}).

На рис. 4 показано состояние теплоотдачи, существующих склонов и вертикальных поверхностей, которые влияют на охлаждение воздуха. Поток ветра, вокруг прогретого здания (50 - 700 С градусов) образует тепловой стресс в городе. Перенос горячего воздуха создает районы с высокой температурой. Термические силы являются ключевыми факторами выветривания горно-котловинных городов с штилевыми режимами. Наличие водоемов или зеленых насаждений на склонах может регулировать микроклимат и бороться с летней жарой.

3. Результаты

Моделирование CFD свидетельствует о том, что наличие наклона вниз снижает энергию ветрового потока по сравнению с равнинной местностью и хребтом [15,5].

Рис. 3. Моделирование естественного притока воздуха с гор (г. Душанбе) (иллюстрация автора).

При моделировании вычислительной гидродинамики (CFD) подсчитана стационарная модель с использованием k -epsilon турбулентного течения. Дополнительно проработаны размеры элементов сетки для получения более точного решения. Также подсчитана нестационарная модель течения в постановке LES, процесса течения холодного потока воздуха по склону горы через постройки. Настроен график начального потока ветра – 1 м/с, а температура 28 градусов. Мощность теплового излучения гор 750 – 800 Вт/М2. И начальная температура зданий 40 градусов. Расчет можно выполнить в 2D-плоскости или 3D - объеме. Нами расчет сделан в 3D, и чтобы более детально вывести результаты показываем разрезы модели [9,3].

Поле потока ветра показывает, что под действием термических объёмных сил возникают местные ветры. Разность температуры также способствует механическому выветриванию котловины - так называемый процесс термического напряжения. Модель в общем плане обеспечивает описание турбулентной гидродинамики в природной среде.

Распределение ветрового потока меняется в зависимости от глубины и ширины котловины, а также положения застройки местности. Прежде чем выбрать тип застройки для городов, где преобладают штилевые условия, мы должны подумать о повышении ветровой энергии, тем самым уменьшить температуру городской среды на 7 – 10 градусов.

Процесс зонирования должен быть направлен на решение вопросов безопасности, эстетики, а также воздействия природы на окружающую среду (ветер, температура, влажность и грунт). На сегодняшний день практика значительно различается по всей стране поэтому полезно ознакомиться с местными природными условиями. И определить эффективность различных архитектурно-планировочных решений с точки зрения создания комфортных экологических условий [16.14].

Горно-котловинная местность является кармой для скопления концентраций газовых примесей и химического состава атмосферы. Однако наличие холодного ветрового потока может изменить условия местного микроклимата, давая возможность улучшению динамики локальных циркуляций и, следовательно, повлиять на экологическое равновесие города (рис. 4,1).

Рис. 4. Моделирование направлении вентиляционных коридоров (г. Душанбе) (иллюстрация автора).

Учитывая, что это исследование было направлено на улучшение ветрового потока горно-котловинных городов или воздушной среды, принять во внимание аномальную жару и термодинамическое воздействие различных покрытий является обязательным. По результатам моделирования вычислительной гидродинамики можно увидеть роль плотности застройки, который также известен как вертикальные покрытия, отражающие термодинамическое воздействие на городскую среду.

Как мы видим на рисунке 3 скорость ветра отчетливо отличалась на разных высотах. В условиях города Душанбе мы видим, что чем больше величина H

(глубина), тем скорость ветра ниже (1 – 2 м/с). Над застроенными зонами на высотах 1,5 и 2 м скорость ветра была небольшой из-за заторов, вызванных зданиями. Ветер слегка заблокирован зданиями, подвижность ветра между зданиями улучшается. На высоте 45 м, скорость ветра заметно усиливается, тем самым скорость ветра на высокой точке склонов H выше. Однако в некоторых склонах (C , $Ю$, $В$, $З$) скорость ветра зафиксирована все еще низкой, а ветровые коридоры в основном сохраняют маршрут с севера на юг и с востока на юг-восток вдоль побережья рек Душанбинки и Каферниган. Эти коридоры позволяют ветру пройти через город и тем самым очистить воздух от стационарных и передвижных источников [11.10].

На рисунке 4 можно заметить, что значительным источником тепла для города Душанбе, являются горы (склоны C , $Ю$, $В$, $З$) и разные покрытия. При нагревании склонов возникают анабатические ветры, которые можно использовать для проветривания помещений, возведенных на склоне. Посев или посадка определенных растений на склонах может потенциально изменить направление и температуру ветра тем самым создать горожанам более приятный микроклимат [12].

Зеленых насаждений на склонах благодаря своей охлаждающей способности, может снизить температуру и вызвать местные ветры. Ускорить восстановления городского озеленения может улучшить температуру, влажность и поля потока ветра.

4. Обсуждение

Зонирование склонов под террасной застройкой должно быть приспособлено для прямого нисходящего потока воздуха. Это может улучшить движение воздуха (катабатического ветра) по течению с гор на равнину и рассеять загрязняющие вещества. Улицы должны иметь достаточную ширину, чтобы не препятствовать потоку свежего воздуха. Расположение зданий могут как усиливать, так и подавлять вентиляцию воздуха в городской среде в зависимости от типа здания, размера, формы и ориентации относительно направлению ветра [13].

Рис. 5. Вентиляционные коридоры Душанбинка и Каферниган (иллюстрация автора).

На основе данных натурального наблюдения и CFD моделирования было выявлено, что схема естественного проветривания горно-котловинных городов весьма затруднительная. Поэтому для таких городов необходимо улучшение зеленых насаждений, наличие водоемов, архитектурно-планировочных решений застройки, изменение поверхности покрытий земли, использование материалов, поглощающие солнечную энергию и сохранение вентиляционных коридоров. Соблюдение этих мер улучшит микроклимат и экологическое равновесие городов на горно-котловинном рельефе (рис. 5. таб. 1).

Одним из условий естественной тяги движения воздуха – является энергия городского ветрового коридора. Другая энергия под которым в жаркие штилевые дни происходит движение воздуха – это термические силы (идет всасывание долин), впадин, равнины и хребта. Но создание искусственной тяги может облегчить вентиляцию города, до 20-25% (депрессии) проветривания, и её необходимо учитывать при зонировании новых территорий и частично в исторической части застройки, чтобы избежать негативный фактор.

Из-за столкновения ветра с горных вершин в долину в части города наблюдается слабая или отрицательная скорость ветра м/с. Это свидетельствует о том, что наличие наклона вниз снижает энергию ветрового потока по сравнению с равнинной местностью и хребтом. Также была замечена область формирования рециркуляционного потока ветра за домами на хребтовой местности (рис. 3). [14].

С точки зрения городского планирования – аэродинамика горно-

котловинной местности имеет вид: **силы трения** - исходящий от стенки гор и зданий, **силы давления** - исходящий от склонов, долин, зданий, сужение и расширение размеров и поворотов, препятствовавшие прохождению свежего воздуха.

Проветривание и создание потока холодного ветра предназначено для поддержания уровня ПДК и улучшения экологического равновесия горно-котловинных городов. Экстремальная жара напрямую влияет на здоровье человека и накопление вредностей в микроклимате города. Таким образом использование такой модели для создания искусственной тяги свежего и холодного воздуха в будущем, может привести к большому результату [15].

Выводы. Проведенное нами натурное наблюдение (г. Душанбе) и изучение литературных источников говорит о том, что горно-котловинные города страдают от безветрия. В связи с этим была поставлена задача изучить важность холодного ветра для устранения вредного воздействия на жизнедеятельность жителей города.

Для достижения этой цели была создана модель на программном комплексе - Fluent Fluid Flow от ANSYS 19.3. Далее было принято решение провести моделирование на улице Садриддин Айни 64 (г. Душанбе), где идет примыкание равнины к подветренному борту.

Было выявлено, что в горных городах холодный ветер характеризуется тем, что в впадинах, где не попадает солнце создаются местные горные породы естественной конвекции. Это явление происходит между естественным и искусственным покрытием поверхности. Естественное покрытие — это горы из разных пород растительности и искусственные это здания, асфальт и тротуары из бетона. В дневное время все это скапливается вокруг города на разных склонах (С, Ю, В, З). Таким образом, пользуясь этим процессом могут быть улучшены городские удобства.

5. Рекомендации

1. Состояние теплоотдачи, существующих склонов (гор) и вертикальных поверхностей, которые влияют на охлаждение воздуха можно

снизить за счёт: Создания зеленых зон 20% - 40%, озеленения горных вершин (высаживание не должно быть слишком близко друг к другу, чтобы создавать коридоры), пространства между зданиями (для обеспечения циркуляции воздуха), создания искусственных водоемов, изменения покрытий и использование строительных материалов с поглощающим эффектом энергии солнца.

2. Установлено, что наличие наклона вниз снижает энергию ветрового потока. Поэтому для улучшения комфортности городской среды сохранение основных ветровых коридоров вдоль побережья реки Душанбинки и Каферниган (с севера на юг и с востока на юг восток) является одним из эффективных способов устранения вредных химических веществ из горной-котловины.

3. Городская сеть метеорологических наблюдений и полевые наблюдения позволили выявить реальную ситуацию ветрового режима городов на горно-котловинном рельефе. Установлено, что устранение проблем экологического равновесия и повышения уровня городской вентиляции, зависит от климатических условий местности и формы горной котловины соотношение Н/В где Н — высота, а В — ширина территории.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шукуров И.С., Гиясов А., Сокольская О. Н., Аль-Факри О.А.А. Экологические особенности горно-котловинных городов // Градостроительство. - 2012, № 6, С. 58 – 62.
2. Ле Минь Туан. Моделирование тепло-ветрового режима городской улицы в г. Ханое. / Ле Минь Туан, Шукуров И.С. // Вестник МГСУ. - 2020. - Т. 15.- № 3. - С. 368–379.
3. Мягков М.С., Алексева Л.И., Особенности ветрового режима типовых форм городской застройки // Архитектура и современные информационные технологии - 2014, № 1, С. 4 – 15.
4. Порцевский А., К. Вентиляция шахт. Аэрология карьеров. (Аэрология горных предприятия) для студентов специальностей

130403 (090500) «Открытые горные работы» Москва – 2004. 71 С.

5. Руководство по оценке и регулированию ветрового режима жилой застройки // ЦНИИП градостроительства Госгражданстроя. - М.: Стройиздат, 1986 год

6. Шукуров И. С., Пиров М. Особенности микроклиматического режима застройки долинно-котловинного рельефа города // известия высших учебных заведений. Строительство 2019, № 5, С. 102 – 112

7. Шукуров И. С., Пиров М. Проблемы регулирования ветрового режима горно-котловинных городов // известия высших учебных заведений. Строительство. - 2020, № 11, С. 100 – 112.

8. ANSYS Fluent Theory, Guide. URL: <https://uiuc-cse.github.io/me498cm/fa15/lessons/fluent/refs/ANSYS%20Fluent%20Theory%20Guide.pdf>.

9. Chang Shouzhi., Jiang Qigang., Ying Zhao. Integrating CFD and GIS into the Development of Urban Ventilation Corridors: A Case Study in Changchun City, China // Sustainability. May 2018 10, 1814. DOI:10.3390/su10061814.

10. Chang, C.; Lee, X.; Liu, S.; Schultz, N.; Xiao, W.; Zhang, M.; Zhao, L. Urban heat island in China enhanced by haze pollution. Nat. Commun. 2016,7, 12509.

11. Chao Ren, Ruozi Yang, Chen Cheng, Pei Xing, Yuan Shi, 2018. Creating breathing cities by adopting urban ventilation assessment and wind corridor plan – The implementation in Chinese cities

12. Meschini, D. & Busini, V. & Ratingen, S.W. & Rota, R.. (2014). Modeling of pollutant dispersion in street canyon by means of CFD. PSAM 2014 - Probabilistic Safety Assessment and Management.

13. Ng, E.; Yuan, C.; Chen, L.; Ren, C.; Fung, J. Improving the wind environment in High-Density cities by understanding urban morphology and surface roughness: A study in Hong Kong. Landsc. Urban Plan. 2011, 101, 59–71. [CrossRef]

14. Oke T.R. Boundary Layer Climates. London and New York: Routledge, 1987.

15. VDI, 1997. VDI-guideline 3787, Part 1, Environmental Meteorology-climate and Air Pollution Maps for Cities and Regions. Beuth Verlag, Berlin.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА “ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАҲАР” КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИҲАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна, - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219